

O retorno da Política (com “P” maiúsculo): uma primeira avaliação do novo Governo Lula 2023-2026

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Fevereiro de 2023

Há muitos anos, nas décadas de 1970 e 1980, quando era forte a presença das CEB's (as comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica) e das pastorais sociais, onde fecundou-se com tanta força e qualidade a Teologia da Libertação, era frequente que se ouvisse quem discursasse contra a “política, com ‘p’ minúsculo”, e defendesse a necessidade de uma “Política, com ‘P’ maiúsculo”.

Com a simplicidade dessa distinção da grafia entre o ‘p’ minúsculo e o “P” maiúsculo, o que se estava construindo, com uma didática genial, de fácil compreensão pelos pobres, ainda quando iletrados, era uma concepção acerca da preservação da dignidade ôntica da “Política”, enquanto projeto de justiça social, com direitos humanos, com democracia, com solidariedade social e com fraternidade entre os diferentes integrantes da mesma sociedade, versus a inaceitabilidade da “política” enquanto “fisiologismo”, enquanto mesquinharia, enquanto preservação de interesses particularistas, decorrentes do “coronelismo”, do “mandonismo”, do “patrimonialismo”, do “corporativismo” ou do “tecnicismo”, com todas as suas formas ardilosas de operacionalização: as artimanhas, os óbices fantasiosos, os vetos pessoais ou grupais, as ameaças, as chantagens, as corrupções. Nos textos que escrevi sobre “liderança” ([Liderança: características e atuação de um líder](https://www.academia.edu/attachments/55292985/download_file?s=portfolio) https://www.academia.edu/attachments/55292985/download_file?s=portfolio) e sobre o desafio de se construir “uma burocracia para democratizar a democracia” ([Por uma burocracia para democratizar a democracia](https://www.academia.edu/attachments/80125346/download_file?s=portfolio), https://www.academia.edu/attachments/80125346/download_file?s=portfolio), já argumentei de modo a ampliar a percepção sobre a presença e a efetividade destes desafios.

A simplicidade didática, portanto, não implicava em “simplismo”, no que diz respeito ao conteúdo, nem representava reducionismo no que tange às densas e dolorosas experiências individual ou coletivamente vivenciadas pelas pessoas no seu cotidiano, no enfrentamento do sofrimento, das desigualdades, das agruras de uma sociedade em que as disparidades e hierarquias sociais eram, e ainda são, tão acentuadas.

A expressão era simples, mas captava a “verdade” das experiências de todas as milhões de pessoas que compunham a população brasileira, especialmente a mais pobre. Por isso, ainda que muitas pessoas, dentre os pobres, não fossem capazes de explicitar o seu conteúdo com as “categorias” (linguagem) das “ciências sociais” produzidas por nossos estudiosos ou por pesquisadores estrangeiros, podiam apropriar-se da expressão “Política” com “P” maiúsculo, porque em oposição às formas “minúsculas” do “fisiologismo”, do “corporativismo”, do “autoritarismo”, do “coronelismo”, etc, eram capazes de verbalizar as suas próprias vivências, de seus familiares, de seus colegas de trabalho ou de seus vizinhos, com tons até de dramaticidade, muitas vezes, vivências estas que estão na raiz das categorias analíticas elaboradas pelos cientistas sociais.

Diferentemente das ciências naturais ou exatas, as ciências sociais lidam dinâmicas históricas em que as “fisionomias” das estruturas das sociedades, ainda que admitamos a existência de “estruturas

sociais”, estão em permanente quefazer-se, a dizer, reconfigurando-se a todo tempo. Neste contexto, a descrição dos traços que definirão a fisionomia ou que configuração o modelo de “nova sociedade” terá, sempre é difícil de elaborar. Muitas vezes, os principais líderes sociais ou os mais importantes cientistas sociais conseguem apenas esboçar aspectos dessa proposição de sociedade futura, em construção. Já a descrição de tudo quanto representa injustiças e desigualdades, gerando sofrimento como experiência vivencial comum à maioria da população, especialmente mais pobre, ainda que, por vezes, exija esforço de compreensão quanto às suas correlações e vínculos de causalidade, faz-se com mais frequência e facilidade, de modo que produzir o discurso de refutação do quadro existente para empenhar-se no esforço para construir uma “nova sociedade”, pela refutação do passado e do presente, mobilizando energias “transformadoras” acontece com mais vigor, mesmo quando a formação teórica é menor, como acontece com a maioria das pessoas integrantes da população mais pobre.

Dito de outro modo: com a simplicidade didática da “conscientização” nas “CEB’s”, muniam-se os pobres, potentemente, de uma linguagem, que, desde então, passavam a dominar, capaz de oferecer-lhe os recursos “técnicos” necessários para a elaboração de diagnósticos das relações sociais, tornando-se individual e/ou coletivamente, capaz(es) de desvendar os campos de poder e de desnudar as práticas sociais cujos interesses lhes eram flagrantemente contrários.

Assim, algumas expressões foram ganhando força como “veículos categoriais” capazes de compor esse discurso aglutinador dos movimentos sociais que compuseram a luta pelo fim da ditadura no Brasil, naquele período: “política com ‘P’ maiúsculo”; “ricos cada vez mais ricos contra os pobres cada vez mais pobres”; o direito de todos participar, de ter “voz e vez”;

Com isso, aproveito para fazer duas afirmações (na verdade, para repetir afirmações que venho fazendo há tempos), que me antagonizam com várias pessoas:

a) para a existência da ciência, como resalto com frequência, em vários textos, não há necessidade da redação ofuscada nem da anterior aprovação dos “pares”: tenho me posicionado contra certo “cientificismo” que pretende desqualificar o saber (desperdiçar a experiência, nos termos empregados por Boaventura de Sousa Santos) e a produção de conhecimento que se realize sem as “devidas” “autorizações” muitas vezes asquerosas dos pretendentes a “monopolistas” do “saber”. Para dizer que não estou sozinho a este respeito, poderia listar centenas de nomes frequentemente citados na história da ciência, em várias áreas do conhecimento, que vivenciaram o escárnio, o dissabor do ostracismo ou do exílio até, por elaborarem saberes que hoje são recorrentemente discutidos, ainda quando refutados, mas que se tornaram referenciais das discussões acadêmicas posteriormente.

b) os cientistas sociais mais lúcidos tem “ciência” de que é da natureza da ciência social que sua linguagem e seus termos “técnicos” e “conceituais” sejam produtos do desenvolvimento da dinâmica dos movimentos da própria sociedade em seus conflitos e embates, ou seja: os termos “científicos” da ciência social são, antes de tudo, termos do confronto entre os agrupamentos em luta por interesses díspares entre eles, no cotidiano, ou, dito de outro modo: os “termos técnicos” das ciências sociais são “politicamente situados”, “políticos”, “ideológicos”, “politizados”, em sua etiologia, descrição e nas suas consequências. Ou seja: originam-se como parte do discurso de alguns grupos, no confronto objetivo de interesses, prestando-se à proposição de transformações pretendidas por cada um dos grupos, conforme as elaborações que fazem de suas expectativas para a sociedade futura. Os “termos técnicos” da ciência social, portanto, são, em grande parte, expressões dos interesses dos grupos que lhes originaram, cabendo aos cientistas sociais a tarefa de realizar uma espécie de “arqueologia” (como bem fez Michel Foucault em sua “Arqueologia do Saber”) em seus conteúdos, de modo a identificarem substratos ontológicos capazes de assegurar-lhes subsistência para além do embate político específico, situado, circunscrito meramente à sua

temporalidade limitada, de modo que assuma o papel de uma categoria conceitual apta à compreensão e explicação mais longeva dos fenômenos sociais, de outras épocas e de outras regiões do planeta. Assim, não existe “neutralidade política” ou “epistemológica” em nenhuma ciência social. Todos os cientistas sociais, assim como os agentes atuantes na dinâmica da sociedade, são “posicionados politicamente” e suas falas não são meras reuniões de vocábulos de dicionários, mas pretensões e motivações políticas embaladas sobre a forma de palavras, de discurso, de linguagem. Melhor dizendo: as ciências sociais são linguagens, contendo pretensões, motivações políticas, símbolos, emoções e esperanças, sistematizadas de forma coerente, lógica e técnica. Essa regra talvez seja uma das únicas absolutamente incontestável nas ciências sociais: vale para filósofos, sociólogos, cientistas políticos, advogados, antropólogos, artistas, educadores, pedagogos, psicólogos, psicanalistas, geógrafos, historiadores, teólogos, administradores, economistas, contadores, administradores, arqueólogos, comunicadores sociais, jornalistas, publicitários, etc. Qualquer destes profissionais que pretenda dizer que “não se envolve” com a questão que está tratando, supostamente para garantir uma elaboração ou uma compreensão “isenta, ponderada, segura”, das duas uma: ou não possui suficiente conhecimento do estofado de sua área de conhecimento, o que é ruim; ou mente, deliberadamente, o que é pior. Todos os profissionais das ciências humanas e sociais, sem exceção, atuam em defesa de pontos de vista que precisam saber sua proveniência teórica, sua descrição e suas proposições consequentes. Não há nenhum “positivismo” possível nas ciências humanas e sociais que não tenha suas premissas originárias esvaziadas pelo erro teórico e conceitual. Decorre, portanto, da honestidade, especificamente da honestidade intelectual, que os profissionais formados em ciências humanas e sociais e, mais ainda, de seus cientistas, que explicitem, nos seus diálogos, escritos e atividades, seus referenciais epistêmicos, como fazem aqueles que costumemente defendem as epistemologias “do sul”, por exemplo, na sociologia; ou os adeptos da economia “solidária”; ou os juizes “pela democracia”; ou os que aderiram à pedagogia “do oprimido”; ou os partidários da teologia “da libertação”, dentre outros.

Com estas considerações iniciais, que abrem a discussão sobre o retorno da Política com ‘P’ maiúsculo, objeto deste artigo, e que nos localizam teoricamente enquanto cientista social engajado, passaremos ao exame dos acontecimentos, apenas com mais uma observação, no caso do próprio Lula, cujo terceiro governo que se iniciou em janeiro de 2023 passaremos a examinar: Lula é insistente e recorrente em dizer que “sabe de onde veio”, antes de chegar ao cargo de Presidente da República, e que “sabe para onde voltar”, quando seu mandato se encerrar. Estas duas frases, ditas sempre conjuntamente, demonstram tanto sua elevada capacidade intelectual e retórica de referir-se a temas complexos da ciência social com uma linguagem de absolutamente fácil compreensão quanto a extremada clareza da consciência epistêmica de Lula quanto à sua trajetória, liderança e representação de sua missão histórica, enquanto agente político “transformador” da sociedade brasileira, na perspectiva “includente” que compartilha de tantos outros movimentos, dentre os quais aqueles das CEB’s e das pastorais sociais, a que me referi anteriormente.

1. Os preâmbulos do governo: o governo de “transição”

No Brasil, desde a primeira eleição direta para Presidente da República, em 1989, quando elegeu-se Fernando Collor de Mello, numa disputa acirradíssima em que ele venceu ao Lula, no segundo turno, elaborou-se uma estratégia de “transição” de governo, que consiste na indicação pelo governante eleito para o mandato subsequente de um grupo de pessoas para obter do governo que se encerra acesso a dados oficiais e a documentos oficiais que permitam ajudar na definição de estratégias e planos, de modo a diminuir espaços de descontinuidade na execução das políticas públicas e nas obrigações governamentais do chefe do Poder Executivo na sua relação com a sociedade ou com os outros poderes.

O governo de “transição” de Lula, mais do que sua feição operacional, representou, desde o início, a simbologia de um governo de **“concertação social”**, ou seja: não um governo focado apenas em “consertar” o que o anterior havia “estragado” (que foi muita coisa), mas um governo construído para ser palco para a atuação política de alto nível das principais lideranças políticas do país, independentemente de sua ideologia originária, ainda quando historicamente tenham se digladiado intensamente quanto à definição dos destinos do país.

Assim, a coordenação do governo de transição ficou com Geraldo Alckmin, que se elegeu-se, junto de Lula, para ser o Vice Presidente da República, não se deve desprezar o fato de concorreu contra o PT, o partido que Lula ajudou a fundar e em que atuou desde sempre em sua trajetória política, em várias eleições, em campo diametralmente oposto, para ser governador do Estado de São Paulo, pelo PSDB, quanto para ser presidente da República, em 2006.

Do mesmo modo, compôs o governo de transição a ex-candidata a presidente, Marina Silva, que deixou o PT antes da eleição presidencial de 2010, em desacordo com a indicação de Dilma Rousseff, que concorreu à Presidência naquele pleito de 2010 e de depois, de novo, de 2014 e de 2018. Se o “novo desenvolvimentismo” que marcou o governo Dilma foi freado pelas adversidades econômicas decorrentes dos impactos da crise bancária dos Estados Unidos, em 2008-2009, cujos efeitos irradiaram-se no tempo, e políticas, das chantagens parlamentares instauradas contra o governo, no rastro e no lapso proveniente da crise resultante das grandes manifestações de 2013, que acabaram produzindo os incoerentes fundamentos para o golpe parlamentar de 2016, cujo desfecho foi seu impeachment, Marina Silva reinstala, simbolicamente, o engajamento do novo ciclo governativo na direção dos movimentos ambientalistas, em esfera planetária. Além da grandeza eleitoral que Marina Silva alcançou, ainda que com votações declinantes com o passar dos anos, a força de seus laços com os movimentos internacionais pela preservação ambiental e combate ao desmatamento e ao aquecimento global mantiveram-se muito fortes, de modo que nesta nova fase, Lula amplia sua identificação com esse paradigma político ideológico que em nada se opõe à sua trajetória anterior, mas que nela, não se verificava tão intensamente presente. A nova “concertação” enfatizará a dimensão ambiental, para colocar o Brasil num campo de liderança planetária.

Além disso, para ampliar o campo de interlocução e ainda atrair lideranças mais jovens, Lula convidou a ex-presidenciável Simone Tebet, cuja candidatura pelo MDB, dada as circunstâncias eleitorais de altíssima polarização entre Bolsonaro e Lula, não tinha muito espaço para crescimento, o que não a impediu de ganhar visibilidade e respeitabilidade como integrante de uma nova geração de lideranças responsáveis para os anos vindouros na política brasileira. Lula, se fosse cioso de seu legado, poderia pretender evitar que alguém cuja formação deu-se fora do campo de sua influência, o que ele não fez. Ao contrário, deu-lhe espaço, reconhecimento e espaço valioso para atuar, ainda que sua matriz ideológica seja diversa.

Diferentemente, no campo de sua interlocução, Lula trouxe outro ex-candidato à Presidência da República, Fernando Haddad, para interagir com os agentes econômicos, com as mais altas responsabilidades para equacionar os problemas do país, inclusive a difícil reforma tributária.

Sem citar outros nomes, não menos importantes, observo: estes citados, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad, são quatro ex-candidatos a Presidente da República. Com perspectivas e missões históricas próprias, com trajetórias importantes, nomes de enorme grandeza política. Nunca houve, no Brasil, em nenhum momento, exceto nas ditaduras, uma composição com tanta força política, num único mesmo alinhamento de governança comum. O diagnóstico dessa poderosa orquestração de uma concertação social é mais importante do que os diagnósticos setoriais dos problemas criados ou mal enfrentados pelo Governo Bolsonaro. Observe-se que a força acumulada nesta composição política é muito maior do que seria possível de se fazer apenas em

decorrência do resultado eleitoral, quando a vitória de Lula sobre Bolsonaro, em segundo turno, foi de escassos poucos mais de 2 milhões de votos, próximo de 1% além dos 50% dos votos válidos. Ou seja: o resultado da votação não é capaz de dimensionar a força da composição política que Lula está construindo para governar, tendo como força de negociação apenas a sua trajetória e a própria negociação como arte.

2. O Ministério do Governo Lula 2023-2026

Ainda durante a “transição”, o Presidente eleito, Lula, trabalhou a articulação de seu futuro Ministério. Em seu primeiro mandato, entre 2003 e 2006, Lula reuniu um grupo de ministros de altíssima qualidade, dentre quais podemos citar, por exemplo, a título ilustrativo, Márcio Thomas Bastos, advogado criminalista, que, dentre outras importantes experiências profissionais, presidiu o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entre 1987 e 1989.

Mas, citarei outro exemplo, até para indicar que ainda há necessidade de se acentuar o reconhecimento e até o agradecimento a algumas pessoas excepcionais, simples e austeras, mas importantíssimas. Refiro-me ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, que fora, com Lula, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (e, inclusive seu presidente nacional, sucedendo a Lula), tendo sido antes, importante liderança sindical em Porto Alegre e prefeito de Porto Alegre, a capital do Estado do Rio Grande do Sul. Importa destacar que, sob Olívio Dutra, como prefeito municipal, foi responsável por implementar o Orçamento Participativo, já em seu primeiro ano de mandato, dando continuidade a uma forte movimentação que havia na cidade, de que participavam as associações de moradores (dos bairros) locais, mas mudando qualitativamente a sua dinâmica, suas regras de operacionalização e sua amplitude, reconhecendo a todo indivíduo que quisesse participar das plenárias de bairro total direito de participar do processo de formulação e negociação das propostas que seriam assumidas pela Prefeitura para recepção de verbas orçamentárias e, em consequência, implementadas no território do município. O Orçamento Participativo, nos moldes concebidos sob a coordenação de Olívio Dutra, ganhou repercussão e reconhecimento internacional, tornando-se objeto de premiações diversas e interesse de pesquisadores e de ativistas sociais, responsáveis por difundir, nas características de cada situação, modelos similares de democratização do poder local em muitas cidades de diversos países de todo o mundo, com diferentes graus de sucesso das experiências, obviamente. Sob o lastro dessa experiência, dos governos municipal e estadual, Olívio Dutra foi incumbido de criar, naquele governo Lula, o Ministério das Cidades, em que reuniram-se ações relativas à moradia popular, saneamento básico, mobilidade urbana e planejamento territorial. Ainda que construindo um Ministério a partir de nenhuma referência anterior comparável, Olívio Dutra foi capaz de gestar e realizar as Conferências de Cidades, construindo balizas para a formulação de políticas urbanas alinhadas com a longa trajetória de aprovação legislativa do Estatuto das Cidades; de criar uma espécie de “banco” de consultores para apoiar as cidades na elaboração e aprovação dos seus Planos Diretores Municipais; reorganizar as políticas nacionais de habitação popular, que propiciou revigorar as políticas para o crédito habitacional e, posteriormente, as condições para a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com a previsão de subsídio direto do orçamento público federal para que mesmo as famílias de mais baixa renda pudessem adquirir suas moradias, sem nenhum espécie de controvérsia ideológica que resultasse em exclusão para que as empresas privadas de construção habitacional participassem da implementação da política pública. Por fim, o Ministério das Cidades teve fundamental importância para uma superior interlocução entre os Prefeitos Municipais, reconhecendo o novo status político dado aos municípios no pacto federativo aprovado na Constituição Federal de 1988, de modo que os Prefeitos passaram a poder interagir diretamente com os Ministérios do governo federal, enquanto entes federativos autônomos, sem precisar de intermediários. Assim, criou-se o hábito de promover uma semana em que todos os Ministérios reunissem as temáticas concernentes de políticas públicas com direta interface com os municípios num único local, para que todos os prefeitos do país pudessem ir tratar de conhecer,

discutir e negociar seus interesses com todos os setores da política do governo federal. Em sintonia com essa experiência, posteriormente, nasceram as chamadas “Marchas dos Prefeitos”, em que a própria Confederação Nacional dos Municípios passou a atuar, tornando-se muito mais dinâmica e importante do que antes. A dinâmica da valorização dos municípios era coerente com a lógica segundo qual deve-se “pensar globalmente, agir localmente”, implícita nas melhores formulações teóricas e práticas dos que pensam a cidadania em escala mundial e que olham para o horizonte planetário atentos às imperiosidades da sustentabilidade ambiental. Muitos parlamentares federais que haviam construído suas carreiras e estratégias eleitorais para atuarem como intermediários entre Prefeituras e Governo Federal, sentiram, não sem razão, a criação do Ministério das Cidades e de suas políticas como uma concorrência que lhes solapava o sentido de seus mandatos, o que provocou forte oposição à permanência de Olívio Dutra no ministério do Governo Federal.

Para o novo mandato, para citar ex-governadores de Estado, que reúnem energia política, êxitos políticos, capacidade intelectual e vasta experiência administrativa em torno desse governo de “concertação nacional”, citamos: Flávio Dino (ex-governador do Maranhão), Camilo Santana (ex-governador do Ceará), Rui Costa (ex-governador da Bahia), Wellington Dias (ex-governador do Piauí), Marcio França (ex-governador de São Paulo) e Jader Barbalho Filho (ex-governador do Pará).

Os demais integrantes da equipe ministerial, sem exceção, ainda que não tenham tido cargos eletivos tão importantes, não destoam em qualidade no que diz respeito à capacidade intelectual ou quanto à importância política de suas trajetórias.

Para exemplificar, citarei um deles, que conheci pessoalmente ainda quando jovem: o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Em 1983-84, o país vivia os tempos das lutas pelas Eleições Diretas para Presidente. A Campanha das Diretas reuniu milhões de pessoas em grandes comícios e manifestações pacíficas para dizer à ditadura 1964-1985 que seu fim havia chegado. Mas, aquelas grandes manifestações e movimentações não eram conduzidas apenas por iniciativas pensadas “de cima para baixo” pelas mais importantes cúpulas partidárias oposicionistas: havia também uma vigorosa multiplicação de atividades, eventos e experiências no interior dos movimentos populares, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos e associações de moradores, em todo o território nacional, discutindo, convencendo e aglutinando forças para reinstaurar a democracia no país. Numa dessas iniciativas, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, sob a lógica da não violência ativa, decidiu-se organizar um grupo para sair da capital paulista, em caminhada, passando cidade por cidade, mobilizando e promovendo eventos e atos políticos em cada localidade, de São Paulo até Brasília, pelo interior do país, margeando a Rodovia Anhanguera, passando pelo Triângulo Mineiro, Goiás e, finalmente, Brasília. A caminhada encerrou-se, em Brasília, às vésperas da votação da emenda constitucional das “Diretas Já”, que, se venceu politicamente, teve derrota nos termos regimentais para ser aprovada pela Câmara dos Deputados, não sendo levada para discussão pelo Senado Federal. Na cidade de Ribeirão Preto, grupos das CEB’s locais, reunimo-nos para receber a marcha, desde a vizinha cidade de Cravinhos, para depois de alguns dias, levá-la à seguinte cidade, de Jardinópolis. Foi quando eu, morando em Ribeirão Preto, na época, por onde passava a Rodovia Anhanguera, conheci ao Paulo Teixeira. Ele era morador de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, onde já vivenciava seu engajamento social, muito antes de possuir um cargo político eletivo. Posteriormente, ele foi eleito deputado estadual e federal, em São Paulo, tendo exercido cargo importante no governo do PT na capital paulista quando Marta Suplicy foi prefeita. No Congresso Nacional, além de já ter exercido a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, dentre outras contribuições, Paulo Teixeira foi um dos interlocutores dos movimentos que resultaram na elaboração e na aprovação do Marco Civil da Internet, uma das mais importantes legislações quando se olha, desde o ponto de vista da cidadania, para o presente e o futuro dos desenvolvimentos da tecnologia e do mercado, razão pela qual, muitíssimas pessoas consideravam que o Paulo Teixeira poderia ser Ministro das

Comunicações. Havia rumores de que assim seria, mas ele foi designado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao que parece, numa mudança de última hora na composição da equipe de Lula, cujas razões desconheço.

O que pretendo reafirmar, neste ponto, é que a formação do ministério do Governo Lula 2023-2026, coerentemente com a orientação política de reunir pessoas com grande expressão política própria, não desconsidera o perfil de atuação social intensa, desde “a base”, mesmo quando fora da dinâmica da política institucional. Do mesmo modo, a composição se fortalece ainda mais quando expoentes da universidade integram-se à equipe, o que também vale para o adensamento consequente do fato de que pessoas com perfis altamente qualificados sejam nomeados para autarquias federais ou para o segundo escalão dos Ministérios.

Finalmente, não há que se descurar o fato de que o quadro ministerial tem variedade étnica (inclusive indígenas), presença forte de mulheres e integrantes de movimentos sociais.

Força política, capacidade intelectual, experiência administrativa, comunicação de qualidade, capacidade negocial, trajetória longa de engajamento em instituições não componentes do aparato estatal, todas estas energias se agregam gerando uma formidável dinâmica de um amplo governo, ou de um “governo ampliado” desde a sede poder central do país, sob a coordenação daquele que não formou-se nas universidades, mas na vivência dialógica tanto com favelados ou catadores de recicláveis quanto com intelectuais da mais alta sofisticação e produção, brasileiros ou não.

3. A PEC da Transição e o Orçamento Público Federal

Na acefalia do fim do governo do ex-presidente Bolsonaro, desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais, evidenciaram-se as lacunas do (não) planejamento orçamentário para o ano de 2023. O Projeto de Lei de Orçamento Anual 2023 não previa recursos para a execução da maior parte das propostas apresentados pelo candidato Bolsonaro nas eleições e obediência à imposição da política de “teto de gastos”, erroneamente constitucionalizada sob o comando do ex-presidente Michel Temer, que assumiu a presidência após o golpe parlamentar do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.

Como era renunciado por dezenas de pessoas, não poderia ser exitosa a construção de uma norma constitucional que artificialmente pretendesse impedir a reorganização das prioridades orçamentárias, segundo as necessidades politicamente identificadas e priorizadas a cada tempo.

Pois, esse artificialismo de uma fórmula de “indexação” da expansão dos gastos públicos a uma fórmula que representava apenas a repetição no ano seguinte dos montantes do ano anterior acrescidos os valores com a mero ajuste nominal do valor, desprezando que o orçamento público é para onde fluem todas as demandas da sociedade e onde todas as negociações ganham consequência, como fontes de financiamento das políticas públicas decorrentes, deixou esvaziados os recursos para praticamente todas as áreas das políticas sociais, bem como para a própria preservação dos recursos humanos do serviço público federal, cujos salários, foram sendo crescentemente aviltados por uma lógica de não reajuste sistemático dos servidores, além da política de contenção dos concursos públicos, para não repor os quadros que porventura se aposentassem. Para piorar, com o velocíssimo incremento da taxa de juros SELIC, com incidência direta sobre grande parte da dívida pública, os saldos orçamentários foram todos direcionados para as despesas de capital, mas não para investimentos: apenas para amortização da dívida pública e de seus juros.

O quadro, no seu conjunto representa: o completo desmantelamento da capacidade do Estado atuar para cumprir suas missões constitucionais, no que concerne à prestação dos serviços mediante as políticas públicas, em especial nas áreas sociais, além da absoluta contrição de toda capacidade de

investimento direto do Estado em infraestrutura, sequer para reposição (manutenção) dos desgastes decorrentes da depreciação dos ativos públicos anteriormente instalados (rodovias ou ferrovias, por exemplo).

Quando grande grupos de cientistas sociais, dentre eles economistas de grande qualidade, denunciam as políticas de “Estado mínimo”, muitos segmentos, inclusive da classe política, não conseguem aperceber-se de que essa “categoria analítica” (fortemente fanatizada ideologicamente) tenha consequências tão destrutivas, o que acabou tornando factível com mais facilidade do que se esperava que o recém eleito novo presidente, ainda antes da posse, pudesse conseguir aprovar uma PEC (um Projeto de Emenda Constitucional) contendo a alteração dos valores de orçamento para 2023 e contendo a determinação para o abandono do “teto de gastos” e sua substituição por um novo ordenamento de gestão fiscal responsável cuja natureza legislativa não fosse parte da Constituição Federal. Há quem possa querer dizer que não se pode falar em “Estado mínimo” para classificar o Governo Bolsonaro quando se considera que o governo expandiu os valores do “auxílio Brasil” em comparação com os gastos do “Programa Bolsa Família”. Na pandemia, entre 2020 e 2021, desorganizou-se a lógica das transferências condicionadas de renda, dependentes de que as famílias cuidassem da vacinação das crianças e de sua escolarização. Houve expansão dos valores, como decisão emergencial, mas porque o Congresso Nacional, ante a desorganização do mercado de trabalho e da atividade econômica, entendeu que impunha-se a injeção líquida de recursos em favor das pessoas mais pobres, para evitar o caos social e político. No pós-pandemia, os valores decresceram e foram reincrementados às vésperas das eleições, como verdadeiro engodo político para tentar aumentar a popularidade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. Essa periclitância ou intermitência política indicam a ausência de qualquer proposição elaborada para as políticas sociais de longo prazo, com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais. Pessoalmente, sou defensor de que existam duas políticas de transferência de renda por parte do Estado brasileiro:

1) a política de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família, que se insere no campo da seguridade social, em que a concessão dos valores de renda mensal demandam dos beneficiários um compromisso com a saúde e a educação das crianças, com o que eu tenho absoluta concordância;

2) uma política de transferência incondicionada de renda, como restituição tributária, de valor a ser calculado, mas absolutamente igual para todos os cidadãos brasileiros, de todas as idades, durante toda sua vida, inclusive para os estrangeiros, naturalizados. Esta política visa propiciar que a diversidade dos tributos, cobrados pelos diversos entes federativos, com tantas variações políticas, tantas exceções ou isenções, tenham seus efeitos minimizados em sua incidência sobre as pessoas de baixa renda, mas além disso, que seja um sinalizador do compromisso do Estado brasileiro com o conceito republicano da igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Esta política, com a perspectiva em que penso, baseia-se na defesa de uma “renda básica de cidadania”, conforme expressão cunhada por Eduardo Matarazzo Suplicy, e não concorre com o Programa Bolsa Família, porque situa-se no campo do compromisso com a igualdade no que diz respeito à justiça fiscal. Ainda que em termos de valores absolutos, uma decisão como essa possa exigir um elevado dispêndio mensal, considero que seu impacto na redução da desigualdade econômica tende a ser tão forte que o ônus seja bastante palatável para o Estado brasileiro, além de que, em termos administrativos, seus custos relativos tendem a ser muito menores do que aqueles gastos com qualquer outra política pública, cujos efeitos, acredito, sejam sempre menores e mais longínquos de serem alcançados. Por exemplo: há propostas de formação de concessão de uma reserva financeira para os estudantes no ensino médio de que eles se beneficiariam na conclusão do ciclo de formação. Sou favorável a essa ideia para reduzir a evasão escolar, mas considere-se em termos de custos administrativos e em temporalidade da produção de seus efeitos. Minha sugestão, após sua aprovação, começa a produzir efeitos a custos administrativos muito pequenos, quase que

imediatamente à sua oferta à população, em questão de poucos dias. Não é este o espaço para discutir essa sugestão, mas informo que em maio de 2020, publiquei um texto em que, visando o enfrentamento da pandemia, fiz a sugestão desse convívio entre o Programa Bolsa Família e uma Renda Básica de Cidadania, universal e equânime para todos os cidadãos, sem exceções. O texto, em que esta era uma primeira proposta, se chamava “Contra as desigualdades: propostas para ir além da crise” e pode ser encontrado para leitura na internet (***Contra as desigualdades: propostas para ir além da crise*** https://www.academia.edu/attachments/63262139/download_file?s=portfolio).

Voltando ao tema principal, elaborar Orçamento, negociar regras fiscais, são atividades inerentes às obrigações de governo: o fato do presidente eleito, durante a “transição”, precisar ocupar-se dessas tarefas antes da posse jurídica do seu cargo denota que a liderança política de Lula impôs-se ao país ainda antes de que o Presidente eleito começasse a exercer seu cargo: um cidadão (Lula), sem nenhum cargo sob qual exercesse mandato político institucional, estava governando o país por acefalia do governo central sob (falta de) comando de Jair Bolsonaro, apenas por força de sua liderança política.

Este feito não é trivial na história das sociedades contemporâneas. Certamente, os cientistas políticos e os juristas, bem como os filósofos e sociólogos, vão examinar detalhadamente esse intervalo de pouco mais de dois meses entre o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e a posse do novo presidente eleito, em janeiro de 2023, para considerar como é que uma sociedade altamente complexa, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, em pleno século XXI, deparou-se com um vazio tão significativo no poder central do país. Na história, há casos de governos, como enfrentou Roma, sob Nero, segundo o que predomina na composição do imaginário difuso sobre o governo daquele imperador histriônico.

Será que Jair Bolsonaro teria sido o governante Nero brasileiro? Tentar “incendiar” o país, há quem defenda que, como figura de linguagem, seja uma boa forma de descrever o estado da arte do que foi o Governo Bolsonaro ou a conduta dos seus defensores, durante o mandato encerrado em dezembro de 2022, e depois, na tentativa insana dos seus seguidores de atacar a sede dos poderes, em Brasília, em janeiro de 2023, por ressentimento contra a posse de Lula.

Infelizmente, há outros governantes “Nero”, juízes “Nero”, promotores de justiça “Nero”, Tribunais de Contas “Nero”, policiais “Nero”, empresários “Nero”, jornalistas “Nero”, tentando promover ações e intervenções políticas, administrativas e jurídicas desestabilizadoras da democracia sob falacioso moralismo cujos fundamentos estão muito distantes da moralidade.

4. COP27 - Conferência do Clima no Egito

Em novembro de 2022, entre os dias 06 e 18, no Egito, realizou-se a Conferência sobre o Clima, sob patrocínio da ONU. A presença de Lula, na qualidade de Presidente eleito, a convite, foi um símbolo da grande esperança mundial de que um novo governo brasileiro reorientasse o Estado para ações efetivas de preservação ambiental e proteção dos biomas brasileiros, em especial a Amazônia. A Conferência do Egito desvelou a interlocução política do Presidente Lula, ainda antes da posse, com líderes do mundo inteiro, numa expressão de credibilidade internacional cujo tratamento recebido no país, durante a condução dos processos na Operação Lava Jato pelo ex-juiz Sergio Moro, foram motivo de vergonha para o Brasil, não para o Lula. O fim das suas sentenças injustas, de sua prisão, do cerceamento de seus direitos políticos, e a vitória eleitoral, resgataram não a imagem do Lula, no cenário internacional, mas a imagem do Brasil, que está em dívida histórica com o Lula, apesar de tê-lo feito Presidente da República, pela terceira vez.

Na COP27, verificou-se que a política com “P” maiúsculo voltou ao Brasil, com a presença da liderança política do Lula, inclusive reabrindo para o Brasil oportunidades de interlocução e de negociação que sob o governo Bolsonaro o Brasil não teria.

5. A Posse Presidencial em 01 de janeiro de 2023

Para a cerimônia de posse, depois de já devidamente diplomado Presidente da República, alguns dias antes, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a equipe da “transição” ajudou a elaborar uma festa popular, mas com muitos cuidados com a segurança. Com efeito, havia, em Brasília, grupos opositores a Lula e ao novo governo, encastelados ao redor dos quartéis do Exército, insistindo em reivindicar que os militares se insurgissem contra a ordem constitucional, impedindo a posse de Lula.

Algumas pessoas produziram artefatos explosivos, dias antes, que pretendiam que explodissem, criando caos, para que, articuladamente com ações de bloqueios rodoviários e outras iniciativas golpistas, se criasse o caos e se instaurasse uma crise na logística, de modo a que se justificasse para as autoridades militares a intervenção golpista. Na leitura destes e de quem os motivava, era necessário construir um caos, para que, no cenário da desordem, as forças armadas agissem sob o mote da “preservação da ordem pública”, como justificou-se, no passado, o golpe de 1964, contra o “risco” da implantação do “comunismo” no país.

Neste contexto, a equipe do Presidente eleito cuidou de minimizar todos os riscos, tanto quanto possível, para que a posse ainda pudesse ter a feição de uma festa popular. Ela aconteceu, mas foi menor do que aquela quando da posse de Lula em 2003, por exemplo, em que a espontaneidade era muito mais perceptível.

Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu viajar para os Estados Unidos e não dignou-se a fazer a entrega simbólica da “faixa presidencial” para Lula, em mais um ato de grosseria dentre os muitos em que enredou seu governo. A equipe da “transição” de governo encontrou uma solução brilhante: escolheu um grupo de cidadãos, representativo de grande parte da população brasileira, em seus sofrimentos e em suas lutas cotidianas, para que estes, junto com Lula, Alckmin e suas esposas, subissem a rampa do Palácio do Planalto e de lá, do alto, fizessem a entrega da faixa presidencial, simbolizando que Lula chegava à Presidência conduzido pelo povo brasileiro, em especial dos que mais enfrentam cotidianamente privações e sofrimento.

Encerrada a posse, emocionante, seguiu-se um momento para que o novo Presidente da República, acompanhado pelo Vice-Presidente Geraldo Alckmin e suas respectivas esposas, recepcionassem às autoridades e representações estrangeiras. Observou-se, então, a grande quantidade de países que se fizeram representar, confirmando o que já se observara na COP-27, no Egito: Lula tornou-se uma liderança de expressão planetária e, com a explicitação mais viva, da sua preocupação com as questões ambientais, com horizonte no longo prazo e nas gerações vindouras, passa a ser ainda mais importante do que antes.

A partir deste momento, Lula já era Presidente da República, pela terceira vez, e as ações que se seguem descrevem já a ação não do ativista político, mas de uma autoridade governamental orientada por uma visão democrática do exercício do poder e das finalidades do poder político.

6. Governo Lula

Os primeiros dias, após a posse, foram marcados por inúmeras atividades protocolares, de nomeação de ministros, publicação de medidas de reorganização administrativa, etc. Mas, já no primeiro final de semana após a posse, Lula dirigiu-se a Araraquara, onde, segundo as notícias,

fortes chuvas haviam causado diversos estragos. Foi enquanto ele estava em Araraquara, na tarde do dia 8 de janeiro, que chegaram notícias sobre atos de invasão e depredação dos palácios sede dos poderes executivo e judiciários em Brasília e das casas parlamentares, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

Milhares de pessoas contrárias ao novo governo, provenientes de vários estados, somaram-se, em Brasília, àqueles que já estavam escatelados próximos aos quartéis das forças armadas, para partirem em passeata em direção à Esplanada, onde, sob policiamento mínimo da Polícia Militar do Distrito Federal, iniciaram atos de vandalismo e destruição.

Os depredadores destruíram obras de arte, móveis, quebraram vidros, promoveram uma selvageria irracional, até para golpistas, uma vez que nenhuma autoridade governamental nem parlamentares nem juizes da do Supremo Tribunal Federal estavam presentes. Se a estratégia era ameaçar o poder, quem planejou demonstrou não ter a mínima compreensão de que o poder não está nos prédios públicos, mas nas autoridades. Obviamente, o objetivo era criar convulsão para que, partindo desse feito, segmentos das forças armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, embarcassem em mais uma aventura ilegítima de golpismo, como o ocorrido no Brasil, em 1964.

Mas a estultice do plano era tão acentuada que sequer os representantes militares mais conservadores e menos congruentes com uma compreensão do devido papel constitucionalmente atribuído às forças armadas tiveram coragem de emprestar sua adesão àqueles atos, deixando os nécios sozinhos para enfrentar as consequências das ilegalidades que perpetraram, poucas horas depois do Presidente Lula, após dimensionar os incidentes, ainda enquanto estivesse em Araraquara, começasse a agir. Com efeito, na medida em que a segurança pública no Distrito Federal é atribuição do Governo do Distrito Federal, sob comando de Governador eleito, e do Secretário de Segurança Pública, por ele nomeado, e considerando que a Polícia Militar não havia agido para evitar o vandalismo contra os prédios públicos, Lula, decretou a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal, para destituir o Secretário nomeado e nomear um interventor, com a missão de reorganizar a Polícia Militar, impedindo a continuidade daquelas agressões e a identificação mais célere possível dos envolvidos, trabalhando conjuntamente com a Polícia Federal, para efetuar prisões e conduzir, nos termos da lei, à responsabilização dos envolvidos.

Não é objeto deste texto, mas sobre a intervenção do Governo Federal na Segurança Pública do GDF considero que há um problema no que concerne à compreensão da Constituição Federal. Entes federativos somente em situações excepcionalíssimas podem intervir em outros entes federativos: Governo Federal em Estados e Municípios; Governos Estaduais em Municípios. Mas, segundo o que depreendo da leitura da letra da Constituição, não há intervenções setoriais. Ou a intervenção decreta a sucessão temporária da autoridade eleita, por razões, como disse, excepcionalíssimas, ou não se decreta a intervenção. Não pode existir, no Estado democrático de direito, dualidade de poderes, nem paralelismo de autoridade. Aos entes federativos compete exercer autoridade sobre determinado território, mediante instâncias institucionais de poder sob regência de um único mandatário, eleitos, no caso dos poderes executivo e legislativo, pela população, ou por seus pares, no caso do poder judiciário. Se frações do poder de uma autoridade eleita lhe é suprimida por ato transitório de outro ente federativo, instalou-se, no meu sentir, um paralelismo de autoridade que não conta com a guarida da legitimidade derivada do poder instituinte, derivado da soberania popular, no processo eleitoral. Certamente, há juristas com condições de aprofundar essa discussão, mas o feito, aceito com naturalidade, no contexto de uma repulsa às ofensas aos poderes constituídos, não me parece defensável. O Presidente da República, se era a intervenção federal que deveria decretar, deveria decretar para a nomeação de um interventor em substituição ao Governador do Distrito Federal e não para a segurança pública no Distrito Federal. O mesmo princípio vale para situações similares envolvendo governos estaduais e municípios. Receio

muitíssimo que a recorrência desse tipo de decisão seja fator corrosivo das relações institucionais entre os entes federativos, destruindo um dos pilares da Constituição Federal de 1988.

No caso concreto, Lula teve o cuidado de limitar a intervenção na Segurança Pública por um breve período de tempo, até o final de janeiro daquele mesmo mês, pouco mais de 20 dias, portanto, retornando à autoridade legitimamente instituída, pelo voto popular, a governança das funções que se lhe competem.

Mas, se a primeira decisão, sob a tensão de ainda não haver muita informação sobre o que, de fato, estava acontecendo, em toda a sua extensão, inclusive, no território nacional, pode ter representado algum possível erro de concepção, desde o ponto de vista que expressei, as demais decisões, de natureza estritamente políticas, demonstraram o alto nível do tirocínio político do Presidente Lula. Na mesma noite, Lula reuniu, no Palácio do Planalto, com tantas áreas destruídas pelos atos vandálicos, os chefes do Poder Judiciário, a Ministra Rosa Weber, os chefes das Casas Legislativas federais, o senador Rodrigo Pacheco e do deputado Arthur Lira, para averiguarem em loco os estragos, a irresponsabilidade e a ignomínia daqueles que insuflaram as pessoas àqueles atos criminosos.

É importante ressaltar que a convergência de atuação das forças policiais, desde então, prendeu algo em torno de mil pessoas, salvo engano, sendo que não havia nenhuma pessoa com elevadas responsabilidades sociais, em termos políticos. O que denota que aquela multidão foi insuflada por agitadores politicamente interessados, mas suficientemente hábeis para esconder-se enquanto empurram os desavisados ladeira abaixo. Discute-se sobre quem foram os financiadores da permanência daquelas pessoas em Brasília, em especial daqueles que se acomodaram no entorno dos quartéis. Ainda que tenham estes enormes incumbências nos crimes cometidos contra a democracia e contra o patrimônio público, dentre outros, ainda não são estes os responsáveis pela produção política da crise institucional pretendida, mas não alcançada. Certamente, o desafio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, é nomear quem produziu o ideário político criminoso em torno de qual as pessoas se agruparam, algumas por adesão financeira, outras por prestar-se a fazer presentes fisicamente, outros por produzir a divulgação criminosa da mentalidade “fake” dando a entender que fosse legítima.

Na produção de crimes contra a democracia, em favor de golpes de estado, não há néscios. Na operacionalização, sim, é possível induzir muitas pessoas ao crime. Mas, na arquitetura do plano, não há nenhuma pessoa ingênua: há sim pessoas muito mal intencionadas e disfarces muito bem elaborados, álibis fabricados e ocultação de provas. Sobre o artificialismo das teses contrárias à Constituição de 1988, poucos dias antes, em 29 de dezembro, escrevi, num texto que denominei **Agressão e Terror: crise da democracia, da República e o ataque à ordem constitucional de 1988** (https://www.academia.edu/attachments/96618163/download_file?s=portfolio), em que, após denunciar o quadro político construído sob o Governo Bolsonaro, apresentei quatro propostas, uma delas relativas à mudanças precisamente na segurança pública, área da política pública em que predominam concepções de rejeição aos paradigmas democráticos no que diz respeito ao enfrentamento do crime, por um lado, mas por outro, em que de forma inaceitável, muitíssimos confundem sua atividade com a atividade criminal, quando não prestando serviços diretamente às organizações criminosas.

Há, inclusive, que se considerar se o objetivo dos eventos de vandalismo visavam desestruturar o quadro político ou se o intuito não era propiciar o roubo e a destruição de documentos e informações que evidenciassem outros crimes comuns até mais dramáticos do que os que aconteceram. Apenas o futuro dirá quais foram os intuitos daquelas agressões à sociedade brasileira e às sedes dos poderes da República.

De qualquer modo, a reunião e a caminhada de Lula, Rosa Weber e dos presidentes das casas legislativas federais, na noite do mesmo dia 8 de janeiro, já começou a compor uma nova fortaleza política para o enfrentamento de qualquer tentativa de intimidação golpista. Esta coalizão política, como ação política de alta qualidade, sob a coordenação de Lula, seguiu-se no dia seguinte, com a convocação de todos os governadores de Estado e de representantes das associações de municípios para publicamente manifestarem sua repulsa, de forma coletiva, à agressão golpista e repactuarem seu juramento de cumprimento da Constituição Federal de 1988, numa coalizção política interessada em esvaziar qualquer espaço contrário à legitimidade política dos resultados da eleição, das investidas nos cargos dos chefes de poder executivo, dos meios de votação eletrônica, reforçando precisamente a proposta de concertação social a que nos referimos no início deste texto. Não bastasse a reunião do dia 9 de janeiro, Lula repetiu a dose em nova reunião, no dia 27 de janeiro, com todos os governadores, quase que vinculando-os, todos, a um novo compromisso com o afastamento dos modelos mentais que predominaram durante o interregno do governo Bolsonaro. Mesmo a oposição política ao governo, por parte tanto dos chefes dos poderes executivos estaduais, quanto dos parlamentares de oposição, terá que mudar seu modus operandi, para agir dentro de outro referencial de civilidade, num nível muito mais alto do que todos se acostumaram.

Com uma habilidade impressionante, Lula reverteu a tentativa de agressão à democracia brasileira, para ser, a seu favor, uma poderosa catalisadora de uma grande energia a favor de seu governo, inclusive dentre seus opositores, nos partidos de oposição, na imprensa, nos poderes judiciários, no Ministério Público, etc.

Sem preocupar-me com a ordem cronológica dos fatos, vou argumentar que os enfrentamentos subsequentes derivam do grande poder que se consolidou por essa habilidade de Lula, como centro de gravidade atraindo todos os corpos da política brasileira para seu entorno: se, durante anos, propagou-se que era quase uma exigência da ortodoxia e uma condição sine qua non de sobrevivência da economia brasileira que o Banco Central fosse independente do Poder Executivo e que só ao Banco Central independente caberia discutir as taxas de juros e o destino da economia, Lula investiu contra as taxas de juros altíssimas da Selic, visando reconstruir o espaço para a ativação dos ciclos de investimento, de produção e de comercialização, de modo a ampliar o mercado de trabalho e os níveis salariais, afirmando que, em caso de que o Banco Central seja obstáculo à dinamização da economia brasileira, ele pode propor a revisão do modelo de independência aprovado na legislação. Sem o lastro de uma grande coalizão de força política, Lula não poderia dirigir críticas ao Banco Central e à taxa de juros.

Quanto aos sigilos decretados por Bolsonaro para os atos de governo, alguns de longuíssimo prazo, Lula procedeu com maestria: encaminhou a maioria para a Controladoria Geral da União, afim de verificar os objetos a que se referiam e se, caso a caso, justificava-se a manutenção daqueles longos prazos de sigilo. Nos casos em que a CGU considere que não há fundamentação legal para os enquadramentos naqueles prazos, pode acontecer a reclassificação das informações ou a completa derrubada dos sigilos, o que tem ocorrido, sem estardalhaço, em nome da transparência das informações governamentais e do princípio constitucional da publicidade, respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados.

No caso dos garimpos ilegais em reservas yanomamis e a mortalidade causada pela desnutrição em decorrência da contaminação dos rios para a exploração ilegal de minérios, a ação de governo mostrou-se rápida, forte e devidamente direcionada aos dois objetivos principais: a preservação das vidas indígenas, com a cessão de alimentos, de serviços de saúde, de vacinação e a expulsão dos invasores garimpeiros, com a destruição dos equipamentos e das ferramentas empregadas nos atos ilegais de invasão das reservas indígenas. Observe-se que, além dos efeitos humanitários, essas ações tem também consequências na preservação da floresta amazônica.

Quanto aos problemas decorrentes das chuvas e queda de encostas, com perdas de vidas, de moradias, de trabalho e de meios de acesso, com as vias intransitáveis, a ação do Governo Lula tem se mostrado caracterizada pela prontidão, oferecendo apoio às autoridades municipais e estaduais e permitindo acesso a recursos financeiros para as populações locais poderem minorar os sofrimentos tanto quanto possível. A presença in loco, expressão da solidariedade, é uma marca do estilo de liderança de Lula, que outros governantes e líderes políticos tem aprendido gradativamente a valorizar.

Por fim, quanto ao salário mínimo e ao Imposto de Renda Pessoa Física, Lula está empenhado em fazer vigorar a partir de primeiro de maio, dia do trabalhador, o novo salário mínimo de R\$ 1320,00. Observe-se que durante a “transição” de governo, conseguiu-se que o governo Bolsonaro concedesse o primeiro aumento salarial acima da inflação, desde sua posse. Assim, ainda que pouco, o salário em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2023, representa a inflação de 2022 mais pouco mais de 1% acima da inflação. Com novo reajuste em maio, ainda que o salário mínimo se mantenha abaixo daquele que seria obtido se a lei de reajuste com base no crescimento do PIB mais 0,5% ao ano tivesse sido mantido, Lula terá reiniciado um movimento de valorização do salário mínimo, tal como fez nos primeiro e segundo mandatos, entre 2003 e 2010. Quanto ao Imposto de Renda Pessoa Física, o esforço é para evitar que valores abaixo de dois salários mínimos sejam tributados. O problema é que com um sistema de tributação mal desenhado, a receita governamental é muito dependente da arrecadação obtida dos mais pobres. Pequenos reajustes na faixa de isenção implica em grande quantidade de pessoas beneficiadas, mas ao mesmo tempo, repercute em grandes perdas da arrecadação federal. Para poder fazer alterações mais significativas, há necessidade de direcionar cobrança para detentores de maior capacidade de pagamento. Considerando esses fatores, o Governo parece ter decidido criar um mecanismo para expandir a isenção de cobrança das menores remunerações em níveis percentuais mais altos do que os abatimentos concedidos às faixas médias de renda e às faixas de mais altas remunerações. Os números divulgados fazem-me ver um movimento correto, mas insuficiente, uma vez que as mudanças no Imposto de Renda precisam ser acompanhadas por outras modificações na forma da tributação no Brasil. Por exemplo, uma alíquota mais alta deveria ser cobrada de quem tenha renda superior a 50 salários mínimos, por exemplo.

De qualquer modo, parece que o governo quer que a discussão em torno do salário mínimo, do imposto de renda pessoa física e da reforma tributária dos impostos sobre consumo componham um mesmo grupo de questões, em torno do papel redistributivo das políticas públicas, inclusive dos impostos, em que está certíssimo.

É reposicionar o governo para levar à sociedade a discussão da economia política: não se decompõe a sociedade querendo imunizar uma espécie de “mercado” como se salários não fossem parte do mercado e como se Estado não fosse parte do mercado. A “riqueza da nação” não se rege por nenhuma mão invisível, demiúrgica, mas pela negociação entre todos os envolvidos interessados em produzir para benefício do todo e de todos, mas também em usufruir de partes das riquezas produzidas, impondo-se a necessidade de direcionar partes maiores do produto àqueles que têm sempre ficado com muito pouco.

Para concluir, minha avaliação é de que o começo do terceiro mandato do Presidente Lula está melhor do que eu esperava, em termos de construção da articulação política para fornecer-lhe suporte, em termos de clareza de comunicação das prioridades e em termos de direcionar as discussões de política econômica endereçando-as corretamente. Em termos dos problemas com a tentativa golpista de janeiro de 2023, como aponte, ressalvo apenas a discussão sobre a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, que me parece inadequada, sendo necessária ou uma completa intervenção no ente federativo ou nenhuma intervenção no ente federativo. Penso que seja um erro segmentar os entes federativos para admitir intervenções parciais. Os juristas precisam

aprofundar essa discussão, mas um governo democrático deve evitar lidar desse modo com esse tema. Aos poucos, novos desafios vão se impor, tais como as negociações definindo o detalhamento da reforma tributária quanto aos impostos de consumo, em que, defendo o conteúdo da proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, idealizada pela equipe liderada por Bernardo Appy, agora integrante da equipe do Ministro Fernando Haddad, com a exceção de que eu adotaria o nome comumente utilizado internacionalmente, de IVA – Imposto sobre Valor Agregado, ao invés de IBS – Imposto sobre Bens e Serviços e sem o mecanismo de dualidade (IVA dual) sugerido pela proposta em discussão no Senado. A questão da nomenclatura tem pequena importância, mas considero que é mais transparente sobre o que define o fato gerador da cobrança tributária: o valor agregado na comercialização e não a natureza do produto, se bem ou serviço. Com isso, é mais fácil entender porque a alíquota deve ser única, indistinta, enquanto a diferenciação de bens e serviços permite a permanência de uma cultura similar à atual, em que a tributação pode diferenciar-se e, de fato, diferencia-se a depender do produto comercializado. Do mesmo modo, novos desafios surgirão quando da elaboração do Plano Plurianual e do Orçamento da União para o próximo exercício.

Política com ‘P’ maiúsculo se faz assumindo responsabilidades e lidando com os problemas de forma honesta, em diálogo com todos os que são afetados pelos problemas ou serão afetados pelas soluções propostas. O Governo Lula 2023-2026 começou assim. Que se mantenha nestas lineamentos.